

Diretrizes para Transporte de Cargas Perigosas no Modal Rodoviário

Guidelines for the Transport of Dangerous Goods by Road

Directrices para el transporte de mercancías peligrosas por carretera

Douglas Henrique dos Santos¹
douglas.santos184@fatec.sp.gov.br

Francisco José da Silva Canineo¹
Francisco.canineo@fatec.sp.gov.br

Lea Paz da Silva¹
lea.silva3@fatec.sp.gov.br

José Abel de Andrade Batista¹
abel@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Produtos Perigosos.
Transporte Rodoviário.
Norma.
Lei.
Modal Rodoviário.*

KeyWords:

*Dangerous Products.
Road Transport.
Standard.
Law.
Road Mode.*

Palabras clave:

*Mercancías peligrosas.
Transporte por
carretera.
Norma.
Derecho.
Modo de carretera.*

Enviado em:

30 outubro, 2023

Apresentado em:

05 dezembro, 2023

Publicado em:

26 abril, 2024

Evento:

6º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

Este artigo tem por objetivo mostrar fundamentalmente as características específicas do setor de transportes de produtos químicos no Brasil. Um segmento regido por normas e legislações próprias devido ao excesso de detalhes e variáveis. Essa atividade considerada de grandes riscos à vida e ao meio ambiente pode ser bastante segura, se executado por profissionais habilitados e equipamentos adequados. É preciso que os profissionais deste segmento se conscientizem da grande responsabilidade que têm e da importância de tais orientações e instruções e, sobretudo, que somem esforços para evitar as consequências de uma conduta inadequada. O transporte de cargas perigosas no modal rodoviário possui diversas diretrizes e normas para o transporte, o artigo expõe tais normas e diretrizes e os responsáveis pela criação e fiscalização dentro do modal rodoviário, também traz informações sobre este modal. Assim apresentadas, evidencia-se que este tipo de operação demanda o cumprimento de muitas leis e requer extrema segurança e atenção dos responsáveis em todas as etapas do processo a fim de garantir o bem-estar da sociedade e o equilíbrio dos impactos ambientais.

Abstract:

This article aims to fundamentally show the specific characteristics of the chemical transport sector in Brazil. A segment governed by its own rules and legislation due to the excess of details and variables. This activity considered to pose great risks to life and the environment can be quite safe, if carried out by professionals with appropriate skills and equipment. It is necessary for the entire sector to be aware of the immense responsibility and absolute importance of guidelines and instructions and, above all, to make efforts so that increasingly serious consequences can be avoided. The transport of dangerous loads by road has several guidelines and standards for transport, the article sets out these standards and guidelines and those responsible for creating and supervising within the road mode, also having information about this mode. The appropriate standards for this are therefore presented, as this type of operation demands compliance with many laws and requires extreme safety and attention from those responsible at all stages in order to guarantee the well-being of society and the balance of environmental impacts.

Resumen:

Este artículo tiene como objetivo mostrar fundamentalmente las características específicas del sector de transporte químico en Brasil. Un segmento regido por sus propios estándares y legislación debido al exceso de detalles y variables. Esta actividad, que se considera que plantea grandes riesgos para la vida y el medio ambiente, puede ser bastante segura si la realizan profesionales cualificados y el equipo adecuado. Es necesario que los profesionales de este segmento tomen conciencia de la gran responsabilidad que tienen y de la importancia de tales pautas e instrucciones y, sobre todo, que unan esfuerzos para evitar las consecuencias de conductas inadecuadas. El transporte de carga peligrosa en el modal vial cuenta con varios lineamientos y normas para el transporte, el artículo expone dichas normas y lineamientos y los responsables de la creación e inspección dentro del modal vial, también trae información sobre este modal. Por lo tanto, es evidente que este tipo de operaciones requieren el cumplimiento de muchas leyes y requieren de extrema seguridad y atención por parte de los responsables en todas las etapas del proceso para garantizar el bienestar de la sociedad y el equilibrio de los impactos

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste

1. Introdução

O transporte de cargas perigosas como explosivos, inflamáveis, gases ou, até mesmo, radioativos requer alguns cuidados com a finalidade de manter a segurança da carga, dos transportadores e do meio ambiente. É um serviço fundamental em vários setores, inclusive na economia e na indústria. Planejar a logística para estas cargas apresenta um grau de complexibilidade, como cuidados em sinalização dos veículos, armazenamento, manipulação da carga e documentação necessária para o transporte, o Brasil é um dos países mais rigorosos na questão com normas e diretrizes.

Devido às condições tão complexas para estes serviços, foram criadas leis e diretrizes com recomendações das Nações Unidas, com uma complementação das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que é o órgão responsável pela normalização técnica no Brasil. Esta fornece insumos ao desenvolvimento tecnológico brasileiro e é uma entidade privada, sem fins lucrativos e de utilidade pública e juntamente com o Inmetro, também com uma participação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, mais conhecido pelo acrônimo IBAMA, criado pela Lei nº 7.735 de 22 de fevereiro de 1989, se trata de uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, padronizando esse serviço de transporte de cargas, por esta razão o Brasil se tornou um dos países mais exigentes para este tipo de serviço.

No modal rodoviário, onde no Brasil é responsável por 61% da locomoção de cargas ou transporte de passageiros, incluindo os produtos químicos, há maiores riscos para a questão ambiental e para a saúde das pessoas expostas, além disto, há uma queda de qualidade na infraestrutura para o transporte rodoviário, o que aumenta o risco de tais transportes.

A fiscalização do transporte rodoviário de cargas perigosas é realizada pelo Inmetro, através do órgão que integra a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, que fiscaliza se o veículo e os equipamentos atendem aos regulamentos técnicos para esta finalidade e se o condutor tem o porte de documento obrigatório para tráfego de cargas perigosas o CIIP (Certificado de Inspeção de Produtos Perigosos).

Esta pesquisa tem como objetivo expor as normas e as leis que são impostas durante a realização e a circulação de mercadorias no transporte de produtos químicos. Sendo assim, serão apresentadas as devidas normas para tal, pois esse tipo de operação demanda o cumprimento de muitas leis e requer extrema segurança e atenção dos responsáveis em todas as etapas a fim de garantir o bem-estar da sociedade e o equilíbrio dos impactos ambientais já que o transporte de produtos químicos pode apresentar uma série de ameaças que podem ser diminuídas a partir de um gerenciamento de risco eficaz e analítico.

2. Fundamentação Teórica

A principal modalidade no transporte brasileiro de cargas ou de pessoas é o rodoviário, que é caracterizado por veículos como caminhões, ônibus, carretas ou veículos de menor porte. É muito indicado para interligar distâncias curtas e médias, transportar cargas com urgência, como no caso dos alimentos perecíveis. Também possuem a vantagem de transitar por vias que outros modais não logram. Tendo como o objetivo central um serviço de menor custo, com uma maior flexibilidade e agilidade em termos operacionais e com compromisso em chegar a um nível de desempenho e qualidade (BARRETOS e RIBEIRO, 2020).

Dentro do modal rodoviário, existe o transporte de produtos químicos perigosos - aqueles que se enquadram em uma nova classe estabelecida na Resolução 420/04 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT, 2012), onde há um anexo, de 12 de fevereiro de 2004, que aprova instruções complementares para o transporte terrestre de produtos perigosos, fornece definições para classificar

diversos produtos em classes e subclasses e definições e orientações corretas para a denominação dos produtos a serem transportados, estabelece isenções admitidas para alguns determinados produtos e dentre outras diretrizes para o transporte de cargas perigosas. Os produtos caracterizados como perigosos são aqueles transportados em altas temperaturas, com conteúdo explosivos, que contêm substâncias oxidantes, infectantes, radioativas ou tóxicas, materiais corrosivos e cargas em gerais que oferecem riscos em colisões.

Os produtos químicos são, por definição, constituídos por um ou mais composto químico que lhe permite determinar uma função. Dentre essas funções, é possível citar a de limpar, desinfetar ou eliminar pragas; podem ser utilizados em fábricas, casas particulares ou campos destinados para agricultura (CONCEITODE, 2023). Devido a tantas utilidades dos produtos químicos há muito transporte no Brasil deste tipo, em contrapartida, estes oferecem muitos riscos de acidentes, de janeiro a outubro houve, no Brasil, 209 registros de acidentes envolvendo produtos químicos, onde 53,33% deles estão relacionados aos transportes rodoviários (CETESB, 2023).

Figura 1 – Gráfico de atividades de 01/01/23 à 10/10/23

Fonte: CETESB (2023)

Referente a penalizações, em caso de acidentes com o transporte de cargas perigosas, ainda que a transportadora não seja responsável pelo acidente e tome as medidas preventivas, ela ainda está sujeita a penalizações decorrentes das leis ambientais que, atualmente, estão mais rígidas com o intuito de sujeitar as empresas a não causarem mais degradação. Então, as empresas que realizam este transporte devem ter alguns cuidados com motoristas, veículos, embalagens e documentação.

2.1. Classificação de Produtos Químicos

A Agência Nacional de Transportes Terrestres dispõe da Resolução ANTT número 5232/2016 (ANTT, 2019), que determina nove classe de produtos químicos que devem seguir regras quanto ao transporte dessas mercadorias, são eles:

Líquidos inflamáveis – substâncias líquidas misturadas ou que contenham sólidos em solução ou de suspensão. Esta categoria refere-se aos líquidos que causam combustão, como por exemplo, gasolina, etanol, diesel, álcool, querosene, entre outros;

Explosivos – substâncias e artigos com risco de explosão em massa ou com riscos de projeção sem riscos de explosão. Esta categoria refere-se a produtos que podem ocasionar explosão em massa, como por exemplo, dinamite, pólvoras químicas ou artificios pirotécnicos. Estes são controlados e fiscalizados pelo exército desde a sua fabricação até o seu transporte, pois apresentam perigo à sociedade;

Gases – referem-se aos gases que inflamam acima de 20º C, gases não inflamáveis, não tóxicos, asfixiantes ou oxidantes que não se enquadram em outra subclasse, ou gases tóxicos que podem prejudicar a saúde. Podem ser inflamáveis, asfixiantes, tóxicos, corrosivos ou oxidantes, como por exemplo, hidrogênio, propano, amoníaco, metano e outros;

Sólidos inflamáveis – são substâncias sujeitas a combustão espontânea ou que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis. São aqueles que se queimam facilmente ou que têm maior propagação de combustão sob todas as condições de transporte, como por exemplo, parafina sólida, madeira, plástico e isopor;

Oxidantes – são substâncias que podem, de maneira geral ou pela liberação de oxigênio, causar a combustão de outros materiais e de peróxidos. Quando entram em contato com os combustíveis e outros materiais podem causar um incêndio como é o caso da água oxigenada, por exemplo;

Tóxicos/Infectantes – são substâncias tóxicas e/ou infectantes, estes itens podem trazer riscos à saúde e os microrganismos presentes nele são capazes de produzir doenças, como por exemplo, os cianetos, pesticidas, bactérias e vírus;

Material radioativo – são substâncias que emitem radiação, excedem os valores específicos a um nível elevado de radiação;

Corrosivos – são substâncias que, por ação química, causam sérios danos quando entram em contato com tecidos vivos ou em caso de vazamento, corroem materiais, como por exemplo, ácido sulfúrico, e soda cáustica;

Artigos perigosos – são substâncias que apresentam riscos ao meio ambiente e, durante o seu transporte, podem gerir um risco não abrangente diferente de outra classe de produtos químicos, como por exemplo, óleos combustíveis, gelo seco e baterias de lítio.

2.2. Legislação

2.2.1. Decreto Nº 62.127/1968

Por meio do Decreto Nº 62.127/1968, foi publicado o Regulamento do Código Nacional de Trânsito. Os produtos perigosos têm apenas uma citação importante no documento, que ocorreu na Seção II, Art. 103, onde se condicionou o transporte por via pública dos produtos perigosos a adequação às normas brasileiras. Essa norma foi especificada na redação da lei (JESUS, 2019).

2.2.2. Decreto Nº 96044/88

De acordo com Jesus (2019), o Decreto Nº 62.127/1968 não contempla a temática do transporte de produtos perigosos, então o Decreto Nº 88.821/83 se fez necessário para a definição de critérios para o transporte de produtos perigosos, assim como sua classificação. Por isso, a norma ABNT NBR 7502, foi excluída, onde era tratada pelo Ministério do Exército e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, responsáveis pelo gerenciamento de normas específicas a produtos explosivos e radioativos, respectivamente. Mas, mantem-se a norma ABNT NBR 7500 para rotulagem dos equipamentos.

Ainda neste decreto, apresentam-se os critérios de segurança para o transporte de produtos perigosos, com a exigência e a certificação do INMETRO, para que o veículo responsável pelo transporte destes produtos e a compatibilidade sejam feitas em conjunto para a diminuição dos riscos de acidentes, considerando, também, as delimitações de estacionamentos e a exigência de escoltas para produtos extremamente perigosos.

2.2.3. Lei 10.233/01 e outras Legislações

Neste decreto, conhecido como Lei do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, foram incluídos critérios do Decreto N° 88.821/83, com apontamentos de algumas normas como ABNT NBR 7500 e ABNT NBR 8286, também responsabilizou o Ministério do Transporte como responsável pela fiscalização dos transportes perigosos, especificando cada responsabilidade pelos envolvidos pelo transporte de cargas perigosas e o aumento da multa máxima (JESUS, 2019).

2.2.4. Lei 10.233/01 e outras Legislações

Através do Art 1º, Parágrafo III da Lei 10.233/01, foi criada, em 2001, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e no Art 1º, Parágrafo V da Lei 10.233/01 foi criado o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte assim promovendo uma reestruturação do setor do transporte.

Esta lei transfere competências anteriores para a agência regulamentadora, depois a ANTT cria Resolução 3665/01 em 2011 que atualiza o regulamento de transporte de produtos perigosos - Revogada pela Resolução ANTT nº5.848/19 publicada em junho de 2019 (JESUS, 2019).

2.2.5. Lei 10.233/01 e outras Legislações

Nesta resolução, há a definição dos produtos perigosos, que são aqueles que têm um potencial de risco para saúde e para o meio ambiente segundo critérios da Organização das Nações Unidas (ONU) - uma organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional (JESUS, 2019).

2.2.6. Lei 10.233/01 e outras Legislações

Esta resolução é a atualização da regulamentação do transporte rodoviário, para Amostra de Testemunha que convencionou que os veículos devem transportar uma amostra do produto transportado. Conforme o cadastro do Registro Nacional de Transporte de Cargas (RNTC), o motorista deve possuir o cadastro na Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) e ser credenciado como Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidora - CTF/APP, o transporte a granel também passou por atualizações nas quais é necessária a certificação pelo Organismo de Certificação de Produtos acreditados pelo INMETRO, a fiscalização da ANTT também foi estabelecida como órgão responsável para esta função e multas de valores variados como as gravíssimas que estão em torno de cinco salários mínimos e as leves com 60% de um salário mínimo. O programa de Avaliação de Conformidade traz um processo para a avaliação de viabilidade das rotulagens das classes de risco para produtos perigosos e o acondicionamento das embalagens (JESUS, 2019).

2.3. Novas Regras para o Transporte de Produtos Químicos

Para se realizar o transporte terrestre de produtos químicos no Brasil é preciso seguir uma série de obrigações e obrigatoriedades previstas nos regulamentos e normas vigentes para este tipo de transporte. O descumprimento dessas regras pode acarretar diversos tipos de infrações além de outros fatores de risco como acidentes ou emergências. Os requisitos mínimos que devem ser observados para a prevenção de acidentes ou para a restrição de seus efeitos de emergência estão previstos na Resolução ANTT 5998/22 que atualiza o Regulamento de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e que aprova as suas instruções complementares (SUDOESTEONLINE, 2023).

Os produtos químicos conduzidos pelos embarcadores e transportadores de modo geral são alocados de acordo com a sua classificação e composição conforme os critérios estabelecidos pela Resolução: Parte II ANTT 5947/2021 Manual de Ensaio e Critérios publicado pela ONU. A ABNT publicou em 2023 a nova edição da NBR 15481 que estabelece a lista de verificação, também conhecida como *check list*,

com os requisitos mínimos obrigatórios para o transporte de produtos químicos, perigosos a saúde, segurança, meio ambiente e a qualidade para a expedição de produtos desse gênero.

Essa norma se aplica aos responsáveis do transportador e atende às leis vigentes sobre o requisito, podendo também sendo aplicada em produtos classificados como 'não perigosos', excluindo-se itens obrigatórios específicos. O *check list* é uma maneira de realizar procedimentos obrigatórios no âmbito de um transporte seguro de produtos químicos nos quais o responsável deve seguir o preenchimento e o realizar um treinamento adequado de acordo com as suas normas vigentes.

2.4. Documentação

Para o transporte de cargas perigosas são necessárias algumas documentações, são elas o Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e que contém a descrição do peso da carga transportada, valor da mercadoria e números da apólice de Seguro; o certificado de treinamento do condutor, que comprova que o motorista é qualificado para o transporte e manuseio deste tipo de carga; a Ficha Emergencial que contém as instruções relacionadas a casos de emergência de acordo com o material transportado; a autorização ambiental para transporte interestadual de cargas perigosas, que é emitida pelo IBAMA e é válida tanto para resíduos quanto para materiais e o Certificado de Inspeção para Transporte de Produtos Perigosos, este documento permite que os veículos sejam inspecionados de acordo com as normas vigentes (MEIRE, 2022).

2.5. Modal Rodoviário

No Brasil há diversos modais para transporte: rodoviário, ferroviário, aquaviário, aeroviário e dutoviário, dentre eles, destaca-se o rodoviário que se caracteriza pelo uso de rodovias para a movimentação de cargas ou pessoas através de veículos automotores. Ele é o modal mais apropriado para transportar produtos de maior valor agregado ou perecíveis em pequenas ou medias distâncias, pois possui uma flexibilidade e facilidade de acesso (BARRETO e RIBEIRO, 2020). Com o intuito de melhorias para oferta do modal rodoviário, o governo do Brasil através da lei nº 8.031/90, deu início ao processo de privatização de rodovias com o Plano de Nacional de Descentralização e, assim, desonera o estado e tem uma melhor alocação de recursos, o que aumenta a eficiência operacional (BARRETO e RIBEIRO, 2020).

Em relação ao PIB nacional, este tipo de transporte equivale a 6,8%, no Brasil há 1,7 milhão de quilômetros de estradas, porém dentro deste número expressivo, apenas 12,9% são pavimentadas e somente 7,5% do total da extensão são planejadas, um número relativamente baixo que indica que a infraestrutura deste modal necessita de melhorias, essa carência resulta na perda de tempo durante o transporte e no custo elevado para realizá-lo (MOREIRA, JUNIOR e TOLOI, 2018).

3. Materiais e Métodos

Este artigo foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica realizada através de pesquisas em sites e artigos dos órgãos responsáveis pelas normas, leis e fiscalização do transporte de cargas perigosas.

4. Resultados e Discussões

O modal rodoviário no Brasil é a principal forma de transporte e tenta conciliar a segurança e o desempenho (PRESTEX, 2023), dentro dele são pode-se encontrar produtos químicos perigosos que são transportados em altas temperaturas, como os conteúdos explosivos, que contêm substâncias oxidantes, infectantes, radioativas ou tóxicas, materiais corrosivos e cargas em gerais que oferecem riscos em colisões (ANTT, 2012), por definição os produtos químicos são compostos por um ou mais

composto químico que lhe permite determinar uma função, dentre elas a de limpeza, desinfecção ou até eliminação de pragas (CONCEITODE, 2023). No Brasil, entre janeiro e outubro de 2023, foram registrados 209 registros de acidentes rodoviários (CETESB, 2023) dentre os quais 53,33% tiveram relação com o modal rodoviário devido à falta de infraestrutura.

Com as normas criadas desde 1968, que ocorreu também a criação do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, desta forma com o passar do tempo, as normas foram se adequando e melhorando como tendo a definição dos critérios para o transporte dos Produtos Perigosos, também que a responsabilidades de alguns produtos perigosos que foi excluída, onde era tratada pelo Ministério do Exército e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, responsável pelo gerenciamento de normas específicas a produtos explosivos e radioativos, foi excluído e assim apenas seguindo as normas criadas em 1983, porém ainda foram mantidas as normas para as rotulagens de produtos que são de extrema importância para a verificação da carga transportada, seguindo com a criação de normas ao passar dos tempos em 1988 o Ministério do Transporte ficou responsável por fazer a fiscalização dos transportes de Produtos Perigosos.

Em 2001 a Agencia Nacional de Transporte Terrestre foi criada a ANTT através da do Art 1º, Parágrafo III da Lei 10.233/01, que é a responsável pela fiscalização de transportes Perigosos e graças a este órgão e de alguns decretos foi reestruturado o setor de transportes (JESUS, 2019). A Resolução 5232/2016 classificou os produtos químicos em nove classes, onde existem regras particulares para cada uma delas, essas classes são Líquidos Inflamáveis, Explosivos, Gases, Sólidos Inflamáveis, Oxidantes, Tóxicos/Infectantes, Material Radioativo, Substâncias Corrosivos e Substâncias e Artigos Perigosos. Destas classes podemos destacar os Líquidos Inflamáveis pois podem ser extremamente perigosas e risco de até mesmo em lugares alocados (ANTT, 2019). Foi responsável pela criação de normas, que assim possibilitou a fiscalização e criação de documentos necessários para o transporte deste tipo de carga, assim tendo um controle para a fiscalização com penalidades e exigindo dos responsáveis por esse tipo de transporte uma qualificação e certificação e maiores cuidados assim reduzindo riscos de acidentes.

Com a lista de verificação ou o *Check list*, publicada pela ABNT no dia 31/07/2023, em sua edição atualizada da NBR 15481 (SUDOESTEONLINE, 2023) tem como objetivo a verificação dos requisitos mínimos para o transporte de cargas perigosas, visando reduzir os riscos a saúde, segurança, ao meio ambiente e aumentando a qualidade da expedição de produtos desse gênero.

A documentação para o transporte de cargas perigosas se faz necessária para um fiscalização mais detalhada, e certifica que os envolvidos no transporte tenham uma habilidade técnica para fazer corretamente, como o certificado de treinamento do condutor que é uma documentação onde comprova que o condutor teve o treinamento adequado para o transporte da carga, o CT-e que é uma documentação que detalha toda a carga para que não seja possível o carregamento de cargas diferente do documento e auxiliando o responsável pela fiscalização onde há informações necessárias para tal, em caso de emergência com a ficha emergencial onde há instruções de como agir e manusear a carga para que os envolvidos não tenham problemas ou que acarrete um maior acidente (MEIRE, 2022).

O modal rodoviário é o mais utilizado no Brasil, onde cerca de 61% do transporte é através deste modal, é o que seria mais apropriado para o transporte de cargas perecíveis e em médias ou menores distâncias, contando com uma maior flexibilidade (BARRETO e RIBEIRO, 2020), onde é possível contornar problemas ou dificuldades com mais facilidade, como por exemplo danos ao veículos que possui uma manutenção mais acessível em relação aos outros modais, dentre outras facilidades até mesmo para conseguir profissionais para o serviço, e com uma menor burocracia referente a documentações. Por mais que este seja o modal mais utilizado o Brasil ainda não conta com uma infraestrutura adequada para este serviço, conta com uma extensão de 1,7 milhão de quilômetros em

estrada e dentro disso apenas 12,9% são estradas pavimentadas, o que dificulta a locomoção e qualidade dos serviços, tendo um custo maior referente a manutenção dos veículos e diminuindo muito o tempo dos serviços, ocasionando perda de dinheiro (MOREIRA, JUNIOR e TOLOI, 2018).

5. Conclusão

O transporte de cargas perigosas no modal rodoviário possui diversas diretrizes e normas. O artigo expõe tais normas e diretrizes e apresenta quem são os responsáveis pela criação e fiscalização dentro do modal rodoviário, além de exibir informações sobre este modal. Assim apresentadas as devidas normas, fica evidente que esse tipo de operação demanda o cumprimento de muitas leis e requer extrema segurança e atenção dos responsáveis em todas as etapas a fim de garantir o bem-estar da sociedade e o equilíbrio dos impactos ambientais.

Para o transporte de Produtos Perigosos, houve a necessidade da criação de algumas normas, diretrizes e órgãos para a fiscalização e a melhoria deste serviço, a criação da ANTT foi um reestruturação para o setor de transporte, assim tendo um órgão adequado para o transporte de Produtos Perigosos com incrementos de normas e a inserção de diversos documentos para aumentar o controle, a qualidade e a segurança para o serviço. Entretanto vê-se que no Brasil ainda existe a necessidade de uma melhoria na infraestrutura de estradas para que seja possível o aumento de desempenho dos serviços de transporte no modal rodoviário.

Referências

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres Resolução Nº 420, de 12 de fevereiro de 2004, 2018. Disponível em: <http://appasp.cnen.gov.br/seguranca/transporte/documentos/Resolucao-ANTT-420.pdf> Acesso em 14 de outubro de 2023.

BARRETO, R. C. P; RIBEIRO, A. J. M. Revista Livre de Sustentabilidade e Empreendedorismo V.5, 2020. Disponível em: <http://relise.eco.br/index.php/relise/article/view/355/347>. Acesso em 26 de outubro de 2023.

CETESB. SIEQ - Sistema de Informações sobre Emergências Químicas da CETESB, 2023. Disponível em: <https://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/emergencia/relatorio.php>. Acesso em: 14 de outubro de 2023.

CONCEITODE. Conceito de, 2023, Disponível em: <https://conceito.de/produtos-quimicos>. Acesso em: 14 de outubro de 2023.

JESUS, J. S. C. O Transporte Rodoviário de Produtos Químicos Perigosos – uma Revista da Legislação Brasileira, 2019. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/15078/MFC%202019.2_Juliana%20Santos%20Correa%20de%20Jesus.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 14 de outubro de 2023.

MEIRE, Y. Transporte de Produtos Químicos e Perigosos: O que você precisa saber antes de começar?, 2022. Disponível em <https://activecorp.com.br/transporte-de-produtos-quimicos-e-perigosos>. Acesso em: 14 de outubro de 2023.

MOREIRA, M. A. L; JUNIOR, M. F; TOLOI, R. C. Refas Revista Fatec Zona Sul V.4, 2018. Disponível em: <https://revistarefas.com.br/RevFATECZS/article/view/191/167>. Acesso em 27 de outubro de 2023

PRESTEX. Conheça os 5 principais modais de transporte de carga no Brasil, 2023. Disponível em: <https://www.prestex.com.br/blog/modais-de-transporte-de-carga-no-brasil-conheca-os-5-principais>. Acesso em 14 de outubro de 2023.

SUDOESTEONLINE. Novas regras para o Checklist no Transporte de Produtos Perigosos, 2023. Disponível em: <https://sudesteonline.com.br/novas-regras-checklist-transporte-produtos-perigosos>. Acesso em 28 de outubro de 2023.

ROMANELLI. Relatório CNT Aponta Piora nas Rodovias Brasileiras, 2023. Disponível em: <https://www.romanelli.com.br/pt/noticias/relatorio-cnt-aponta-piora-nas-rodovias-brasileiras>. Acesso em: 21 de outubro de 2023.